

**ФОРМИРОВАНИЕ ПОЗНАВАТЕЛЬНОГО ИНТЕРЕСА К ИЗУЧЕНИЮ
ЕСТЕСТВОЗНАНИЯ У МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ В ПРОЦЕССЕ
КРУЖКОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ**

**FORMATION OF COGNITIVE INTEREST IN THE STUDY OF NATURAL
SCIENCES AMONG YOUNGER SCHOOLCHILDREN IN THE PROCESS
OF CIRCLE ACTIVITIES**

НЕНЬКИНА ЕЛЕНА НИКОЛАЕВНА,

*Кандидат педагогических наук, доцент,
Калмыцкий государственный университет им Б.Б. Городовикова.*

САРЫЛОВА НАТАЛИЯ ВЛАДИМИРОВНА,

Калмыцкий государственный университет им Б.Б. Городовикова.

NENKINA ELENA NIKOLAEVNA,

*Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor,
B.B. Gorodovikov Kalmyk State University.*

RYLOVA NATALIA VLADIMIROVNA,

Kalmyk State University named after B.B. Gorodovikov.

В данной статье рассматривается проблема использования кружковой деятельности младших школьников в целях формирования познавательного интереса к естествознанию. Сделан вывод о том, что построение развивающей среды в работе кружка – создание творческого «поля», вмещающего в себя впечатления ученика, безопасной обстановки, поддержки и участия учителя, создание ситуации успеха способствует развитию самостоятельности и навыков изучения мира природы.

This article examines the problem of using the circle activities of younger schoolchildren in order to form a cognitive interest in natural science. It is concluded that building a developing environment in the work of the circle is the creation of a creative "field" that accommodates the student's impressions, a safe environment, support and participation of the teacher, creating a situation of success contributes to the development of independence and skills in exploring the natural world.

Ключевые слова: *познавательный интерес, кружковая деятельность, любопытство, любознательность, творческий интерес.*

Key words: *cognitive interest, club activity, curiosity, inquisitiveness, creative interest.*

Проблемы развития познавательного интереса широко представлены в трудах ученых: Н.В. Балабаевой, Г.Т. Ижболдиной, Н.А. Мишечкиной, Я.В. Тишук, И.Ф. Харламова, В.Г. Храпченкова, Г.И. Щукиной. Психологические и педагогические концепции, раскрывающие содержание познавательного интереса в учебной деятельности, взаимосвязь личности и познания отражены в работах Л.С. Бушуевой, А.М. Матюшкина, Е.Д. Хлестовой. Л.С. Выготский, М.А. Данилов, М.Н. Скаткин, Э.А. Красновский, Т.Б. Кропачева, Е.С. Орлова, Л.С. Рубинштейн, Т.И. Шамова, Г.И. Щукина и др. занимались проблемой познавательной активности.

Проведенные исследования по проблеме формирования познавательного интереса у младших школьников в процессе обучения выявили основные тенденции к изменению способов учебной деятельности и достижению поставленных целей в обучении. Однако, эта проблема по-прежнему является одной из ключевых в педагогике, а в современных условиях приобретает еще большую остроту и актуальность. В контексте перехода на новые образовательные стандарты образования она приобретает новое содержание, нужны новые подходы и методы в ее решении. Один из подходов решения данной проблемы – это использование кружковой деятельности в формировании познавательного интереса у младших школьников, в связи с этим была сформулирована тема нашего исследования «Формирование познавательного интереса к изучению естествознания у младших школьников в процессе кружковой деятельности».

Актуальность данной темы содержится в вопросе «зачем младшим школьникам изучать природу, свой организм, взаимоотношения с природой...?». Переступая порог школы, ребенок открывает для себя новые знания, получает необходимые навыки изучения незнакомого на уроках, которые открывают ему неизведанный мир его окружения. Важность темы исследования обусловлена необходимостью определить круг изучаемых явлений естествознания и возможности формирования познавательного интереса через нестандартные подходы, через кружок по интересам.

Кружковая работа позволяет удовлетворять познавательный интерес учащихся, работа в кружке увлекает их, познавательный интерес начинает выступать движущей силой для учащихся в поисках ответов на многие вопросы и желание узнать. Познавательный интерес — это мотив деятельности ученика, непосредственно связанный с его личностным развитием.

Следует выделить стадии развития познавательного интереса - любознательность, познавательный интерес и теоретический интерес. Развитие познавательного интереса предполагает привлечение для занятий разного по содержанию материала для формирования познавательных умений. В качестве материала могут применяться наглядные пособия-муляжи, полезные ископаемые, минералы, которые можно брать, рассматривать. Такая возможность представляется детям в деятельности на занятиях кружка по естествознанию.

В младшем школьном возрасте на смену преобладающих вопросов «Что это?» и «Почему?» приходят: «Для чего?» и «Как?». Характерной особенностью обозначенного возрастного периода выступают познавательные интересы, которые выражаются во внимательном наблюдении за определенным процессом, рассматривании того или иного объекта или явления, в стремлении узнать у взрослых их причины и особенности, в самостоятельном поиске интересующей информации [2, С. 246].

К особенностям интересов младших школьников исследователи относят: подражательность, непостоянство, поверхностность близость к своему жизненному опыту, разбросанность, направленность на ближайший результат [1, С.122].

В нашей работе мы обращаемся к любопытству и занимательности младшего школьника как основным факторам формирования познавательного интереса, который рассматривается как увлечение работой в кружке по изучению природы. Занимательность – это сильное средство, обостряющее все процессы, свойственные интересу, обнажающее такие стороны явлений действительности, отраженной в науке, которые без социальных приемов не привлекают внимание людей. Новизна, необычность, неожиданность, несоответствие прежним представлениям вызывают чувство удивления. Все эти особенности являются сильнейшими побудителями познавательного интереса. Именно они обостряют эмоционально мыслительные процессы, заставляющие пристальнее всматриваться в предмет, наблюдать, догадываться, вспоминать, сравнивать, искать объяснения, находить выход из создавшейся ситуации.

Естествознание – наука сама по себе интересна, увлекательна, она объединила в себе науки о природе, в начальных классах сам предмет окружающий мир становится для младшего школьника источником ответов на многие вопросы. Два часа, что отведены в рамках учебного плана на ведение предмета, не всегда могут дать исчерпывающую информацию, поэтому учитель всегда старается включать занимательный материал. Мы же предлагаем рассмотреть кружок естественнонаучного направления как один из возможностей формирования познавательного интереса к естествознаниям. Занимательность – основная черта кружковой деятельности. В окружающем мире ребенка, в самой природе занимательности заключены во всех происходящих явлениях, умение научить ребенка видеть, удивляться – это и есть начало всякого познания.

Любопытство – одно из проявлений познавательного интереса. Именно «детское любопытство дает возможность слияния эмоционального и интеллектуального компонента познавательной активности в образовательном процессе. Являясь элементарным проявлением познавательной активности, именно любопытство обнаруживает в ребенке познавательные потребности, которые, в свою очередь, являются основой следующей ступени развития познавательного интереса – любознательности. Внешне любознательность у младших школьников проявляется в непосредственном интересе к новым «открытиям», занимательным явлениям, что проявляется в вопросах к взрослым; в позитивном эмоциональном переживании, которое связано с получением новой информации» [4, С. 713].

Любопытство – самая простая стадия познавательного интереса, на этой стадии нет стремления к познанию, но оно есть первый толчок к нему.

Мы в своей работе рассматриваем любопытство школьника как вовлечение в действие кружка. Любопытство очень характерно для детей младшего школьного возраста. В этом возрасте все любопытно, все интересно. Вторая стадия познавательного интереса – любознательность. Школьник стремится разобраться в происходящем явлении, понять его. Такой интерес важно сохранять и подкреплять, чтобы процесс обучения становился привлекательней для ребенка. Погружение в деятельность предполагает наличие самостоятельной работы ученика, и он становится субъектом деятельности. Благодаря этому познавательный интерес переходит на следующую стадию – теоретически интерес. Под ним понимается такой уровень познавательного интереса, когда ученик стремится осуществить самостоятельную, творческую, поисковую деятельность. Заслуга в определении механизма формирования познавательной мотивации, в том числе познавательного интереса, принадлежит А.Н. Леонтьеву. Он называл этот механизм «сдвигом мотива на цель» [3, С. 71].

«Сдвиг мотива на цель» – ученик старается получить для себя значимый результат, следовательно, как отмечают ученые, происходит превращение отдельных учебных действий в полноценную учебную деятельность. Кружковая деятельность развивает интерес к получению желаемого результата, и ученик сознательно начинает разбираться в неизвестном ему материале. Сложившийся интерес ученика влияет и на учебную деятельность, на всю личность школьника в целом.

Исследование проводилось на базе ЧОУ НОШ «Харада» г.Элисты, Республики Калмыкия. Для проведения эксперимента были определены контрольная и экспериментальная группы начальных классов: ученики 2 «а» и 2 «б» классов распределились следующим образом: экспериментальная группа 9 человек и 9 человек контрольная группа.

Задачей констатирующего этапа педагогического эксперимента стало выявление уровня сформированности познавательного интереса у младших школьников в процессе кружковой деятельности к изучению естествознания. Для этого мы определились с критериями и показателями, определяющими сформированность познавательного интереса, представленными в таблице 1.

Таблица 1. Сформированность познавательного интереса

Критерии	Показатели
Когнитивный (любопытство)	Интерес к занимательным явлениям, к новым фактам получаемым учащимся в ходе изучения информации. Подобный интерес ясно выражен и характеризуется открытостью. Учащиеся зачастую задают спонтанные вопросы. У них пробуждается любопытство.
Мотивационный (любопытность)	Создание ситуаций успеха и радости, целенаправленность деятельности, её завершённость.
Действенно-практический (творческий интерес)	Инициативность в познании, проявление уровней познавательной деятельности и настойчивости, степень инициативности ребёнка.

На основе этих критериев выделяются три уровня сформированности познавательных интересов у младших школьников:

Низкий, элементарный уровень – прямой интерес к занимательным явлениям, потребность к впечатлениям, к новым фактам получаемым учащимся в ходе изучения информации. Подобный интерес ясно выражен и характеризуется открытостью. Учащиеся зачастую задают спонтанные вопросы. У них пробуждается любопытство.

Средний уровень – любознательность, младший школьник проявляет интерес к познанию явлений, на этом уровне проявляется его смекалка, использование определенного запаса знаний к решению задачи. На уровне любознательности появляется интерес не к отдельному стимулу, а к объекту в целом, любознательность выражается в интересе к тем или иным занятиям, в склонности к изучению того или иного предмета

Высокий уровень – уровень целенаправленной познавательной деятельности (теоретический интерес). Познавательный интерес представляет интерес младших школьников к установлению общих принципов, действующих в разнообразных условиях явлений, к выявлению различных закономерностей, к установлению причинно-следственных связей. Познавательная деятельность в этом случае имеет объективно полезный результат, но субъективно эта деятельность по-прежнему должна сопровождаться положительными эмоциями и необходимостью. Целенаправленность придает более зрелый характер методам и организации познавательного процесса [5-7].

Для экспериментальной работы нами были использованы следующие методики: Методика «Перечень любимых занятий» (М. В. Матюхина), позволяющая выявить уровень развития интереса к содержанию и процессу учения. Методика А.А. Горчинской «Познавательная активность младшего школьника», с помощью которой проведена оценка выраженности познавательной активности. Методики проводились индивидуально в конце второй четверти.

На основе анализа полученных результатов мы пришли к выводу, что уровни развития интереса к содержанию и процессу учения обучающихся экспериментальной и контрольной групп по методике М.В. Матюхина «Перечень любимых занятий» показали следующее: в экспериментальной группе- учащиеся занимающиеся в кружке «Эврика» на протяжении двух месяцев, в основном – мальчики, выявлено 22 % высокого уровня, 66% среднего уровня, в

контрольной группе- 33% высокого и 55% среднего уровня, 11% (по 1 ученику) - низкого уровня в обеих группах.

Методика А.А. Горчинской «Познавательная активность младшего школьника», с помощью которой проведена оценка выраженности познавательной активности, выявила следующее: учащиеся обеих групп находятся в равном положении, 11% высокого уровня, 77% - среднего уровня, 11%- низкого уровня.

Проведя корреляцию показателей двух использованных методик, мы получили уровни сформированности познавательных интересов у младших школьников на начальном этапе педагогического эксперимента.

Цель формирующего эксперимента: развитие познавательного интереса у учащихся младшего школьного возраста на занятиях кружка «Эврика». Задачи формирующего эксперимента: мотивирование к исследовательской поисковой деятельности; повышение уровня учебной мотивации; развитие интереса к различным видам интеллектуальной деятельности. Методика формирования познавательного интереса у учащихся младшего школьного возраста в процессе кружковой деятельности включает взаимосвязанные этапы: мотивирование учащихся, практическое выполнение заданий, рефлексия. Педагогическими условиями формирования познавательного интереса в рамках кружка являются: формирование, обогащение имеющегося опыта ребенка в ходе деятельности, наличие индивидуального подхода к каждому ученику, создание развивающей среды для проявления собственной познавательной активности. Реализация этих условий происходит в совместной деятельности учителя и ученика, где очень важно сочетание и смена ролей, руководитель, или опосредованное руководство, проявление самостоятельности ученика. Построение развивающей среды в работе кружка- создание творческого «поля», вмещающего в себя впечатления ученика, безопасной обстановки, поддержки и участия учителя, создание ситуации успеха. Опыт ребенка обогащается новыми знаниями и представлениями о многообразии мира. Для этого в работе кружка были использованы методы развития и формирования познавательного интереса: написание и презентация реферата, выступление с докладом, использование информационных технологий для разработки и представления заданий, выполнение творческих заданий (моделирование), защита проектов, участие в конференции, деловая игра, диалог-спор, экскурсии.

При разработке программы кружка необходимо было учесть имеющийся опыт и запас знаний учащихся. Нам важно было выстроить план работы кружка в близком соотношении с программой курса естествознания. В школе на протяжении четырех лет функционирует естественнонаучный кружок «Эврика», обучающиеся школы со 2 класса по 4 класс участвуют в работе кружка. В школе оборудован кабинет естественнонаучного направления – лаборатория, где проводятся занятия кружка «Эврика». Кабинет оснащен оборудованием: комплекты для проведения практических работ по окружающему миру, набор «Экознайка», электронный микроскоп, микроскопы, наборы по оптике и электричеству, магниты, комплекты «Юный химик», «Юный физик». Оборудование и материалы позволяли нам в полной мере проводить качественные, познавательные занятия кружка. В таблице 2 представлены основные критерии и показатели сформированности познавательного интереса к изучению естествознания на занятиях кружка «Эврика».

Приведем пример занятий кружка «Эврика». Тема «Мир молекул». Следует отметить, что тема «Молекулы» изучается в курсе основной школы, и для учащихся 2 классов сложная. Приведем пример занятия на тему «Молекулы (сказка)». В лаборатории на столах подготовлен раздаточный материал - в каждом лотке находятся: стаканы (3 штуки), емкость 0,5 л с питьевой водой, на блюде кювета растворимой краски, кубик сахара, соль, кусок мела. На столе лист бумаги, отрезок ткани или носовой платок, пластмассовая тарелка.

Таблица 2. Формирование познавательного интереса на занятиях кружка «Эврика»

Тема занятий в кружке	Формирование познавательного интереса к изучению естествознания	
	Критерии	Показатели
Мир молекул	Любопытство-Когнитивный	Интерес к новым фактам получаемым учащимся в ходе изучения информации. Подобный интерес ясно выражен и характеризуется открытостью. Учащиеся зачастую задают спонтанные вопросы. У них пробуждается любопытство.
	Любознательность-Мотивационный	Как можно увидеть молекулы? Интерес к познанию новой информации, создается ситуация успеха- я могу узнать и знать! Формируется целенаправленность действий младшего школьника.
	Творческий интерес-Действенно-практический	Проявление уровней познавательной деятельности и настойчивости, степень инициативности ребёнка.
Мир теплоты	Любопытство-Когнитивный	Интерес к явлениям, которые знакомы и ощутимы с раннего детства, они окружают ребенка. Тепло, холодно! А как объяснить данное понятие?
	Любознательность-Мотивационный	Получение ответа на вопрос- Что такое холод с точки зрения ученых? Проведение экспериментов по расширению тел при замерзании. Создание ситуации успеха в процессе экспериментирования.
Мир творчества	Творческий интерес-Действенно-практический	Уровень познавательной активности проявляется в умении младшего школьника делать соответствующие выводы.
Химия вокруг нас	Любопытство-Когнитивный	Активизация проведенных наблюдений в домашних условиях.
	Любознательность-Мотивационный	Интерес к познанию первых превращений веществ, растворение, получение красок, химия в быту.
	Творческий интерес-Действенно-практический	Проявление творческих способностей, инициативы в подготовке выступлений, в попытке верного объяснения происходящих явлений (соль – натрий и хлор!)

Важно отметить, что приборы и материалы, находящиеся на столе, вызывают неподдельный интерес у членов кружка.

Учитель: «Мы сегодня ребята послушаем сказку о путешествии одной зеленой краски. Краска была очень любопытная, и ей хотелось все узнать и самое главное путешествовать. Зеленая краска решила заглянуть в гости к девочке, которая писала краской на листе бумаги. И как красиво получилось - зеленый лист! И вдруг она капнула на платочек. «Ой» - сказала девочка, взяла платочек и потеряла образовавшиеся пятно, и платочек стал зеленым. А любопытной краске это понравилось! Платочек опустили в воду, и вода окрасилась в зеленый цвет! Интересно, что будет дальше, подумала зеленая краска». Дети высказывают свои предположения о дальнейшем приключении зеленой краски. Учитель: «Ребята, сделаем опыт, выясним, что происходит с крупинками краски, когда мы ее растворяем в воде?» В одном из стаканов с водой дети растворяют зеленую краску (акварельную). Затем часть раствора переливают в следующий стакан с водой, затем в третий - наблюдают за изменением цвета полученных растворов. Учитель: «Удивительно, часть крупинки краски попали в каждый из трех растворов, следовательно, крупинка зеленой краски состоит из очень маленьких крупинко-частиц». Можно ли кубик сахара разделить на мелкие крупинки-частицы? Ответы детей утвердительные, с помощью маленького молотка они дробят кубик сахара, кусок мела. Вопрос: возможно ли разделить получившиеся крупинки еще на части? Ответы детей разные, да и нет. Предлагают детям растворить в стакане с водой сахар (чистая питьевая вода и стакан для воды), можно попробовать на вкус.

Далее приготовим раствор соли. Полученные растворы убеждают нас, что вещества состоят из маленьких частиц - молекул. Новое слово для учащихся, новое понятие. Обращаем внимание детей на лист бумаги, кусочек ткани. Вывод: частицы очень маленькие. Поэтому предметы мы видим сплошными. Можно ли увидеть эти частицы? Дети смотрят видеосюжет - фотографию молекул, полученную с помощью электронного микроскопа.

Таким образом, на данном занятии мы сформировали не только интерес к новому, но и дали детям научное объяснение с доказательством.

Важным аспектом в формировании познавательного интереса у младших школьников к изучению естествознания является возможность работы с приборами. Комплект «Экознайка» для исследования состояния окружающей среды, позволяет выполнять практические работы с конкретным результатом. Младшие школьники получают карточки, на которых представлен сокращенно и пошагово ход работы. Обучающиеся выполняли следующие работы: Моделирование очистки воды с помощью бумажного фильтра, моделирование очистки воды методом осаждения. Учитель закрепляет навыки, отмечая правильность каждого шага выполняемой работы.

Интересны работы с использованием тест-систем при анализе воды. «Как доказать, что вода содержит вредные для человека вещества?» Используя карточку-инструкцию, дети проводят гидрохимический анализ воды. Учатся сравнивать тест-полоски с окраской контрольной шкалы цветных образцов на этикетке тест-системы. Выполнение лабораторных исследований, формирует у младших школьников первичные исследовательские навыки, учащиеся не только повышают знания, но и развивают практические умения и навыки, способности к самостоятельному действию, следовательно, формируется познавательный интерес к изучению природы. Происходит не просто рассматривание лабораторного оборудования, а возможности его применение, получение ответов на вопрос для чего? как можно использовать? как получить определенный результат? Следующий важный момент кружковой деятельности – это подведение итогов работы и публичные представления, выступления членов кружка. Публичное представление работ, это возможность учащимся проявить свои способности к представлению научных фактов. Сама процедура подготовки накладывает особую ответственность на члена кружка, двигает его к более детальному ознакомлению с учебным материалом, нахождению информации в интернете, библиотеке, подготовке оборудования.

Младшие школьники- члены кружка в роли ученых, демонстрируют опыты, и научно объясняют явления.

На контрольном этапе была осуществлена повторная диагностика уровня сформированности познавательного интереса детей младшего школьного возраста в экспериментальной и контрольной группах, проведен анализ полученных результатов. Проведя корреляцию показателей двух использованных методик, выявили, что в экспериментальной группе детей с высоким уровнем познавательного интереса на 16,7% больше, чем в контрольной группе.

Таким образом, можно полагать, что программа кружка «Эврика», составленная с учетом поддержки программы предмета «Окружающий мир», позволила младшим школьникам не только расширить знания, но и дать возможность получить совершенно новые навыки обращения с приборами, стать маленькими исследователями природы. Нестандартные формы проведения занятий кружка, использование различных материалов для проведения опытов, наблюдений, подготовка рефератов и выступлений – все это положительно влияло на формирование познавательного интереса у младших школьников к изучению естествознания.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Гамезо М.В., Петрова Е.А., Орлова Л.М. Возрастная и педагогическая психология. М.: Педагогическое общество России, 2003. 512 с.
2. Морозова Н.Г. Учителю о познавательном интересе. М.: Знание. 2014. 247 с.
3. Мамбетова Р.Р. Основы развития познавательного интереса в младшем школьном возрасте // Молодой ученый. 2018. №20(206). С. 71-72.
4. Троицкая И. Ю. Зимица М. Д. Развитие самостоятельности и трудолюбия в младшем школьном возрасте // Молодой ученый. 2016. №4. С.712-715.
5. Щукина Г.И. Педагогические проблемы формирования познавательных интересов учащихся. М.: Педагогика, 1988. 169 с.
6. Щукина Г. И. Актуальные вопросы формирования интереса в обучении. М.: Просвещение, 1984. 176 с.
7. Эльконин Д.Б. Психология развития младшего школьника. М. Вита-пресс, 2012.

© Ненькина Е.Н., Сарылова Н.В., 2024.